

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Умаров Х.

профессор, Международный университет туризма и предпринимательства, г. Душанбе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066379>

В советские времена медицинский туризм в Таджикистане существовал в небольших объемах, в основном он носил плановый характер. Основным препятствием служила слабо развитая информация. Информация об уровнях развития медицины, о поликлиниках и больницах, о ведущих хирургах и врачах передавалось, главным образом устным путем.

После распада Советского Союза ситуация изменилась коренным образом. Медицинский туризм в Таджикистане, как и во всех постсоветских странах стал основной частью мирового рынка. Этот вид туризма получило ускоренное развитие благодаря быстрому развитию интернета и транснациональной транспортной инфраструктуры. Международные транспортные маршруты, налаженная работа железных дорог, авиации, автотранспорта выступали в качестве важнейших материальных условий развития транснационального туризма.

Для Таджикистана четыре страны являются адресатами выездного медицинского туризма. К ним относятся Узбекистан, Российская Федерация, Индия и Германия. Наиболее многочисленные группы медицинских туристов выезжают в братский Узбекистан. Их численность в 2015 году составил 20040, в 2020 году - 25300, в 2023 году – 76500 чел. Некоторое сокращение туристов в 2020 году были связаны с ограничениями, введенными в действия в связи с Ковидом-2019. Численность туристов, направлявшихся в Российскую Федерацию для лечения составили: в 2015-ом году 11200 человек, в 2020-ом году 10135 человек, в 2023-ом году 9460 человек. Сокращение численности медицинских туристов из Таджикистана в Российскую Федерацию объясняется, главным образом антимиграционными мерами, введенными в этой стране. Численность медицинских туристов, въезжавших в Индию составили: в 2015-ом году 7760 человек, в 2020-ом году 6955 человек, а в 2023-ом году 9614 человек, в Германию соответственно 910; 630 и 970 человек.

Результаты опроса показывают, что в Индию и Германию въезжали туристы, страдавшие различными заболеваниями и нуждающиеся в тяжелых хирургических операциях сердца, лёгких, печени и кровеносные сосуды.

В Республику Узбекистан въезжали больные, которые страдали всеми группами болезней и нуждались в их терапии и хирургических операциях. В Россию въезжали больные нуждающиеся в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, лечении онкологических, урологических и дерматологических заболеваний. 75% опрошенных считают, что медицинская сфера Республики Узбекистан предоставляет, в основном, благоприятные условия для лечения. Здесь они пользуются относительно невысокими тарифами, высококвалифицированным обслуживанием и хорошим обращением врачей и младшего медицинского персонала. Есть все основания для утверждения о том, что расширение информации о медицинских учреждениях и их врачебных персоналах могут способствовать дальнейшему возрастанию выездного медицинского туризма из Таджикистана в соседнюю республику более высокими темпами.

В свою очередь Таджикистан располагает более благоприятными климатическими условиями в сочетании с лечебными и термальными минеральными водами,

оригинальными лечебными грязями для въездного медицинского туризма из Узбекистана и других стран Центральной Азии. Въездных туристов могут обслуживать очень известные санатории Ходжаобигарм, Гармчашма, Обигарм, Бибифотима Захро, Авдж, Бахористон, Хаватаг, Кони Намак, Зумрад, Уратюбе, Джелонди, Явроз, Хирманак и многие другие. Большинство санатории пансионатов расположены недалеко или вдоль границы с Республикой Узбекистан. Нужно отметить, что в последние годы предпринимаются меры для развития организованного медицинского туризма между Узбекистаном и Таджикистаном. Заключены договора между туристическими компаниями Сырдарьинской и Ташкентских областей, с одной стороны и Согдийской области, с другой, об организации санаторно-рекреационного туризма между ними. Только в 2024-ом году 200 туристов из Сырдарьинской области отдыхали и лечились в санатории Бахористон.

Нужно отметить, что в Таджикистане санатории и пансионаты размещены главным образом вдоль бурных горных рек с относительно прохладным климатом в летнее время, когда в больших городах и равнинах Узбекистана температура достигает жаркого максимума. Наша страна располагает огромным природно-ресурсным потенциалом для приема в туристско-рекреационных кластерах Таджикистана десятки тысяч человек из братского Узбекистана. Нам кажется, что наступило время для расширения совместных действий включая создания совместных предприятий на базе новых строящихся санаторий и пансионатов, домов отдыха с постепенным переходом к организации зон совместного медицинского туризма в горных ущельях Гиссарской долины и Согдийской области на базе глубоких горных ущелий обладающих оптимальными условиями для лечения и отдыха туристов из обеих стран.